

**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Relazione annuale di Ateneo sul monitoraggio
della Scienza Aperta**

A cura di

Divisione Promozione e Valutazione della Produzione Scientifica

20 GIUGNO 2023

Indice del documento

1. Premessa	3
2. Il Personale Docente e Ricercatore	3
3. Pubblicazioni	4
3.1. Indicatori di volume	4
3.2. Indicatori di Accesso Aperto	6
4. Editoria di Ateneo	8
5. Dati della ricerca	10
6. Sintesi dei costi sostenuti per la Scienza Aperta	10
6.1. Costi sostenuti per la pubblicazione ad accesso aperto	11
6.2. Costi sostenuti per piattaforme ad accesso aperto	12
6.3. Costi sostenuti per le opere edite dalla casa editrice di Ateneo	12
6.4. Costi sostenuti per associazioni e per partecipazione a convegni	13

1. Premessa

Questo documento, destinato agli organi istituzionali di Ateneo, fornisce i dati del monitoraggio annuale della Scienza Aperta, con focus particolare sulle politiche di apertura delle pubblicazioni e dei dati della ricerca.

Il 7 dicembre 2022 è stata approvata dal Senato Accademico la nuova Policy di Ateneo sulla Scienza Aperta. Tra le altre cose, essa rimarca il ruolo dell'**archivio istituzionale IRIS** come "*piattaforma ufficiale di raccolta e disseminazione ad Accesso Aperto delle pubblicazioni prodotte da tutti gli afferenti nell'ambito della loro attività istituzionale, anche a fini valutativi interni ed esterni ad UniTrento*", e raccomanda agli afferenti di utilizzarla per praticare il cosiddetto **accesso aperto green** (art. 4). La Policy sottolinea inoltre l'importanza della Casa Editrice di Ateneo per la pubblicazione di riviste, collane e monografie ad accesso aperto gratuito, perseguendo il cosiddetto **accesso aperto diamond** (art. 5). Infine, la Policy invita gli afferenti ad **aprire nel rispetto dei principi FAIR i dati prodotti nell'ambito della propria ricerca** (art. 6).

Nell'ambito delle attività previste dal Piano Strategico - azione 14 "SURICERCA Innovazione e specializzazione del servizio di supporto alla ricerca" - e in accordo col Presidio di Qualità di Ateneo (PQA), ad inizio 2023 è stato stabilito che gli uffici della Direzione Servizi alla Ricerca e Valorizzazione (DSRV) dovranno raccogliere con cadenza annuale dati da diversi uffici, anche di altre direzioni amministrative, per predisporre una **scheda di monitoraggio per gli ambiti ricerca e terza missione** (SMA-RTM) per ciascuna struttura dipartimentale e una aggregata a livello di Ateneo. Queste schede, attraverso una serie di indicatori statistici, costituiscono la fonte ufficiale di dati di monitoraggio dell'Ateneo per diversi ambiti, tra cui le risorse umane (ambito A), la produzione scientifica (ambito C) e l'accesso aperto (ambito E). Per gli ambiti C-E la fonte dei dati è l'archivio istituzionale IRIS. Tale obiettivo è coerente con e funzionale a quanto previsto dal nuovo Modello AVA3 istituito dall'ANVUR. La SMA-RTM è stata ufficialmente presentata in Consulta dei Direttori il 13 giugno 2023.

Pertanto, di seguito forniamo un estratto della SMA-RTM per gli ambiti A, C, E utile a stimare l'accesso aperto green. Segue una sintesi dell'attività della Casa Editrice, utile a stimare l'accesso aperto diamond. Forniamo poi una breve descrizione dei dati depositati in Zenodo dai nostri afferenti. Infine, forniamo una sintesi dei costi sostenuti dall'Ateneo nel 2022 per la Scienza Aperta.

2. Il Personale Docente e Ricercatore

In questa sezione forniamo i dati relativi al Personale Docente e Ricercatore (PDR) di Ateneo. I dati necessari sono stati forniti dall'Ufficio Personale Docente e Ricercatore della Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) e confrontati / validati dallo staff della DSRV con il contenuto della banca dati dedicata che CINECA gestisce per il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). I dati riflettono la situazione al 31 dicembre 2022 (Tabella 1). Sono stati esclusi i docenti e i ricercatori, che pur collaborando con l'Ateneo, non vi afferiscono formalmente.

La Tabella 1 mostra chiaramente un generale incremento del PDR. Complessivamente nel 2022 **il PDR è cresciuto di 67 unità (circa il 9%)** rispetto al 2021. L'unica struttura accademica che ha visto decrescere le risorse umane a disposizione è il Centro Agricoltura Alimenti Ambiente (C3A), ma di una sola unità. La struttura che in termini numerici (+11) e percentuali (+26%) è cresciuta di più è il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione. Sono cresciuti in modo significativo anche il Dipartimento di Ingegneria Industriale (+10) e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (+9). Il neo-costituito Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche (CISMED) che nel 2021 non aveva ancora alcuna unità formalmente afferente, nel 2022 contava le prime 4 unità.

Tabella 1 – Numerosità del personale docente e ricercatore (2022). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riportano il numero di afferenti strutturati secondo la banca dati CINECA. Fonte: Scheda SMA-RTM di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di elaborazione: 2 maggio 2023.

Struttura accademica	PDR 2021	PDR 2022	differenza
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	46	49	+3
Dipartimento di Economia e Management	76	79	+3
Dipartimento di Fisica	53	60	+7
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	82	91	+9
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	43	54	+11
Dipartimento di Ingegneria Industriale	53	63	+10
Dipartimento di Lettere e Filosofia	89	93	+4
Dipartimento di Matematica	48	54	+6
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	40	42	+2
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	57	62	+5
Facoltà di Giurisprudenza	76	80	+4
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	17	16	-1
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	38	44	+6
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED	0	4	+4
Scuola di Studi Internazionali - SSI	7	11	+4

3. Pubblicazioni

In questa sezione forniamo alcuni indicatori statistici relativi alle pubblicazioni depositate dal PDR (così come riportato in Tabella 1) nell'archivio istituzionale IRIS. Si considerano esclusivamente le pubblicazioni in versione MASTER (ovvero l'ultima versione depositata in ordine di tempo), escludendo le schede in bozza, quelle riaperte, o cancellate. Sono inclusi i seguenti tipi di pubblicazioni: libri (categoria 01), contributi in volume (categoria 02), contributi in rivista (categoria 03), convegni (categoria 04), brevetti (categoria 05) e progetti architettonici (categoria 06). Sono invece escluse le pubblicazioni dichiarate come ancora in fase di stampa al momento dell'estrazione, i rapporti di ricerca (categoria 07.1), le altre pubblicazioni (categoria 07.2) e le tesi di dottorato (categoria 08). I dati utilizzati per il calcolo degli indicatori sono stati estratti il 23 febbraio 2023 dallo staff della DSRV e riflettono la situazione dell'archivio a quella data. In caso di pubblicazioni con più di un autore afferente all'Ateneo, la pubblicazione è conteggiata solamente una volta.

3.1. Indicatori di volume

In questa sezione riportiamo alcuni indicatori che ci consentono di stimare i volumi di produzione scientifica degli ultimi due anni. Per ogni anno, vengono considerate le pubblicazioni del PDR afferente quello stesso anno. Occorre considerare che ciascun prodotto può essere associato a più strutture accademiche, nel caso di co-autori afferenti a strutture diverse.

La Tabella 2 riporta il numero complessivo di pubblicazioni depositate in IRIS per gli anni 2021 e 2022 dal PDR afferente alle singole strutture accademiche di Ateneo. Questo dato è stabile nel tempo e pertanto non potrà più variare, se osservato in date successive a quella d'estrazione.

Dalla tabella si evince chiaramente che le strutture accademiche che nel 2022 hanno depositato più prodotti in IRIS sono nell'ordine il Dipartimento di Lettere e Filosofia (620), il Dipartimento di Ingegneria Industriale (570) e il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione (547). Confrontando questo dato con il PDR afferente (Tabella 1), si può osservare che non è proporzionale al numero di afferenti. Complessivamente, a livello di Ateneo, **nel 2022 in IRIS sono stati depositati dal PDR 4.834 prodotti, con un incremento di 600 prodotti rispetto al 2021**. Questo incremento è dovuto certamente almeno in parte all'aumento del PDR nell'ultimo anno (+67 persone), e non denota necessariamente un maggiore ricorso al deposito nell'archivio istituzionale. Se si confrontano i dati del 2022 con il 2021 si osserva inoltre che, nonostante l'aumento del PDR, hanno depositato meno rispetto al passato il Dipartimento di Fisica (-121), il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata (-12) e il Dipartimento di Economia e Management (-6).

Tabella 2 – Numero di pubblicazioni depositate in IRIS dal PDR (2021-2022). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riportano il numero di pubblicazioni depositate in IRIS nel 2021 e nel 2022 dagli afferenti strutturati secondo la banca dati CINECA. Fonte: Scheda SMA-RTM di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di elaborazione: 2 maggio 2023.

Struttura accademica	Pubblicazioni 2021	Pubblicazioni 2022
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	170	158
Dipartimento di Economia e Management	268	262
Dipartimento di Fisica	523	402
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	498	524
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	401	547
Dipartimento di Ingegneria Industriale	476	570
Dipartimento di Lettere e Filosofia	608	620
Dipartimento di Matematica	159	373
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	263	263
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	229	331
Facoltà di Giurisprudenza	360	422
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	86	143
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	262	233
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED	0	60
Scuola di Studi Internazionali - SSI	46	62

La tabella seguente si sofferma invece sulle sole pubblicazioni pubblicate nel 2022. Essa fornisce il totale di pubblicazioni, e il dettaglio relativo al numero di articoli su rivista, di libri e capitoli di libro.

Dalla tabella si evince chiaramente che i valori più alti sono del Dipartimento di Lettere e Filosofia (391) seguito dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (347) e dal Dipartimento

di Ingegneria e Scienza dell'Informazione (285). Anche in questo caso, la produzione scientifica (considerando i soli depositi in IRIS) non è sempre direttamente proporzionale al numero di unità di PDR. Infine, sottolineiamo che la tipologia più rappresentata è quasi per tutti l'articolo su rivista, ad eccezione del Dipartimento di Lettere e Filosofia e della Facoltà di Giurisprudenza dove c'è una preponderanza dei libri e dei capitoli di libro, il che riflette i settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Tabella 3 – Numero di prodotti pubblicati nel 2022 e depositati in IRIS dal PDR (2022). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riportano il numero di prodotti pubblicati nel 2022 e depositati in IRIS entro la data di estrazione dagli afferenti formali strutturati secondo la banca dati CINECA. Fonte: Scheda SMARTM di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di elaborazione: 2 maggio 2023.

Struttura accademica	Totali	Rivista	Libri	Capitoli
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	89	81	1	6
Dipartimento di Economia e Management	203	130	5	40
Dipartimento di Fisica	181	167	0	3
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	347	238	2	15
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	285	129	4	3
Dipartimento di Ingegneria Industriale	277	227	4	4
Dipartimento di Lettere e Filosofia	391	121	53	198
Dipartimento di Matematica	98	91	0	3
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	176	140	5	15
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	178	99	16	48
Facoltà di Giurisprudenza	280	132	37	111
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	70	58	1	2
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	176	150	1	3
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED	25	24	0	1
Scuola di Studi Internazionali - SSI	28	19	0	9

In termini complessivi, per il PDR di Ateneo IRIS contiene ad oggi 2.703 pubblicazioni pubblicate nel 2022 e 3.050 pubblicazioni pubblicate nel 2021. Tale flessione non sorprende perché normalmente il PDR deposita le proprie opere con un certo ritardo rispetto alla loro pubblicazione.

3.2. Indicatori di Accesso Aperto

In questa sezione riportiamo alcuni indicatori che ci consentono di stimare il grado di apertura delle pubblicazioni di Ateneo. Più precisamente, in ottemperanza alla Policy di Ateneo, i numeri e le percentuali riportate in Tabella 4 consentono di stimare quella fetta di accesso aperto green che si ottiene utilizzando l'archivio istituzionale.

Si sottolinea che le pubblicazioni prese in esame per la Tabella 4 sono esclusivamente quelle pubblicate negli anni 2021 e 2022 (indipendentemente dalla data di deposito).

Tabella 4 – Numero e percentuale di prodotti ad accesso aperto depositati in IRIS dal PDR (focus sui soli prodotti pubblicati negli anni 2021-2022). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riportano il numero e la percentuale di prodotti ad accesso aperto depositati in IRIS entro la data di estrazione dagli afferenti formali strutturati secondo la banca dati CINECA e pubblicati negli anni 2021 e 2022. Fonte: Scheda SMA-RTM di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di elaborazione: 2 maggio 2023.

Struttura accademica	# 2021	% 2021	# 2022	% 2022
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	100	70	56	63
Dipartimento di Economia e Management	57	26	41	20
Dipartimento di Fisica	76	30	42	23
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	153	39	109	31
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	103	35	101	35
Dipartimento di Ingegneria Industriale	129	38	79	28
Dipartimento di Lettere e Filosofia	100	25	77	20
Dipartimento di Matematica	63	44	43	44
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	75	36	60	34
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	69	33	33	18
Facoltà di Giurisprudenza	62	19	42	15
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	61	72	44	63
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	67	44	80	46
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED	0	n.d.	14	56
Scuola di Studi Internazionali - SSI	7	29	1	4

Affinché una pubblicazione depositata in IRIS possa essere disseminata ad accesso aperto occorre che sia stato depositato nell'archivio almeno un file full-text della pubblicazione per il quale l'autore abbia scelto espressamente la policy di disseminazione ad accesso aperto. A seconda delle policy dell'editore e delle scelte operate dagli autori, il file disseminato ad accesso aperto può essere la versione editoriale del testo, oppure la versione accettata per la pubblicazione dopo l'eventuale peer review (la cosiddetta versione post-print), o la versione originariamente proposta dagli autori, prima dell'eventuale peer review (la cosiddetta versione pre-print). Le pubblicazioni sottoposte a embargo – ossia quelle pubblicazioni la cui disseminazione ad accesso aperto può avere luogo solo trascorso un determinato periodo di tempo dalla pubblicazione – sono considerate ad accesso aperto se il periodo di embargo è terminato alla data dell'estrazione dati. Non sono conteggiate come pubblicazioni ad accesso aperto quelle dichiarate come tali dall'autore – utilizzando i criteri sopra descritti – ma non ancora validate dall'Ufficio Prodotti della Ricerca; difatti, tali full-text non sono ancora accessibili tramite IRIS.

Di conseguenza, nel valutare gli indicatori riportati in Tabella 4 bisogna considerare che i numeri e le percentuali di accesso aperto dipendono da almeno i seguenti fattori: dalle policy delle sedi scelte per la pubblicazione; dalla scelta dell'autore di caricare o meno il file in IRIS; dal tempo necessario agli uffici preposti per la validazione dei file; dall'eventuale data di embargo. A causa di questi fattori, questo dato non è stabile nel tempo e pertanto i valori osservati dipendono dalla data d'estrazione.

Dalla tabella sembrerebbe emergere un generale peggioramento dell'accesso aperto in termini percentuali, con il solo Centro Interdipartimentale Mente/Cervello che migliora passando dal 44% al 46%. In termini complessivi, **l'accesso aperto di ateneo cala dal 35% del 2021 al 29% del 2022**. I più virtuosi risultano a pari merito il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata e il Centro Agricoltura Alimenti Ambiente, entrambi con il 63%.

4. Editoria di Ateneo

La casa editrice Università degli Studi di Trento nasce ufficialmente nel 1992, ma già nel 1983 l'Ateneo aveva avviato il suo primo progetto editoriale con la collana dei Quaderni dell'attuale Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.

La Tabella 5 fornisce un dato sintetico relativo al **numero di iniziative editoriali scientifiche attive di Ateneo**. Per iniziative di Ateneo intendiamo tutte le iniziative direttamente edite o co-edite dalla casa editrice Università degli Studi di Trento. Per attive intendiamo quelle iniziative che hanno pubblicato almeno una novità nel biennio 2021-2022 e quelle che hanno fatto richiesta di attivazione nel 2022 manifestando l'intenzione di procedere quanto prima con la prima pubblicazione.

Consideriamo qui solo le raccolte - ovvero le riviste, le collane e le serie di working papers - e sono quindi escluse le pubblicazioni singole fuori raccolta.

Tabella 5 – Numero di iniziative editoriali scientifiche di Ateneo (2022). Fornisce il numero di iniziative editoriali scientifiche attive di Ateneo, per singola struttura e tipologia di iniziativa. Sono escluse le pubblicazioni singole fuori raccolta. A cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo. Data di elaborazione: 13 giugno 2023.

Struttura	Collane	Riviste	Papers (serie)	Totale
Centro Studi Martino Martini	1	0	0	1
Dipartimento di Economia e Management	0	0	4	4
Facoltà di Giurisprudenza	3	3	3	9
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	3	1	0	4
Dipartimento di Ingegneria Industriale	0	1	0	1
Dipartimento di Lettere e Filosofia	3	3	0	6
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	1	0	1	2
Totali:	11	8	8	27

La Tabella 6 riporta alcuni ulteriori dati di approfondimento. Ci preme evidenziare come la nostra casa editrice offra **sedi editoriali di alta qualità**, seguite da comitati scientifici internazionali di alto profilo, come si evince anche dal fatto che 6 iniziative editoriali sono in possesso di certificazione di rivista scientifica e 3 di Classe A. In termini infrastrutturali, l'accesso aperto alle pubblicazioni è garantito dalle 10 iniziative editoriali ospitate sulla piattaforma OJS di Ateneo (<https://teseo.unitn.it/>), mentre per le altre si provvede al deposito della versione digitale nell'archivio istituzionale IRIS.

Tabella 6 – Caratteristiche principali delle iniziative editoriali scientifiche di Ateneo (2022). Vengono riportate alcune delle caratteristiche principali delle iniziative editoriali scientifiche attive di Ateneo. Sono escluse le pubblicazioni singole fuori raccolta. Per edizione cartacea si intende con l'Ateneo o con altra casa editrice. A cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo. Data di elaborazione: 13 giugno 2023.

Caratteristica	Valore
Numero di iniziative editoriali con certificazione di rivista scientifica	6
Numero di iniziative editoriali con certificazione di Classe A	3
Numero di iniziative editoriali ospitate su piattaforma OJS	10
Numero di iniziative editoriali che depositano la versione digitale in IRIS	10
Numero di iniziative editoriali in possesso di codice ISSN	13
Numero di iniziative editoriali che prevedono un'edizione digitale	25
Numero di iniziative editoriali che prevedono un'edizione cartacea	10

La Tabella 7 e la Tabella 8 riportano rispettivamente il numero di opere scientifiche edite negli anni 2021 e 2022. Il numero di opere scientifiche edite è stato calcolato tenendo conto delle iniziative editoriali scientifiche attive di Ateneo e dei codici ISBN assegnati dall'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo.

Tabella 7 – Numero di opere scientifiche di Ateneo (2021). Riporta il numero di opere scientifiche edite dall'Ateneo, per singola struttura e tipologia di iniziativa. A cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo. Data di elaborazione: 22 giugno 2022.

Struttura	Collane (n. titoli)	Riviste (n. fascicoli)	Papers (n. articoli)	Fuori raccolta	Totale
Centro Studi Martino Martini	1				1
Dipartimento di Economia e Management			23		23
Dipartimento di Fisica				1	1
Facoltà di Giurisprudenza	8	8	17	1	34
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	1	2			3
Dipartimento di Ingegneria Industriale		2			2
Dipartimento di Lettere e Filosofia	8	4			12
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale			1		1
Totali:	18	16	41	2	77

Tabella 8 – Numero di opere scientifiche di Ateneo (2022). Riporta il numero di opere scientifiche editate dall'Ateneo, per singola struttura e tipologia di iniziativa. A cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo. Data di elaborazione: 13 giugno 2023.

Struttura	Collane (n. titoli)	Riviste (n. fascicoli)	Papers (n. articoli)	Fuori raccolta	Totale
Centro Studi Martino Martini	1				1
Dipartimento di Economia e Management			15		15
Facoltà di Giurisprudenza	18	9	23		50
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	1				1
Dipartimento di Ingegneria Industriale		2			2
Dipartimento di Lettere e Filosofia	6	3		1	10
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale			1		1
Totali:	26	14	39	1	80

Questi dati mostrano che sono 3 i dipartimenti più attivi: la Facoltà di Giurisprudenza, il Dipartimento di Economia e Management e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. Marginale o nullo è attualmente il contributo degli altri dipartimenti e centri di Ateneo.

5. Dati della ricerca

Ad oggi l'Ateneo non ha una propria repository istituzionale per i dati della ricerca. Di conseguenza, per poter monitorare le attività relative al deposito di dati dei nostri afferenti è necessario effettuare ricerche presso repository esterne.

Considerato che dal marketplace del cloud europeo EOSC non sembra sia possibile cercare dataset per singola istituzione, come primo passo per il monitoraggio dei nostri dati aperti, abbiamo quindi effettuato una ricerca in **Zenodo**, selezionando "Dataset" come tipologia dei prodotti e "Trento" come afferenza dei depositari. Al 20 giugno 2023 risultano presenti solo 6 dataset, depositati tra il 2017 e il 2021, e riguardanti temi di idrologia (2), medicina (2), astrochimica (1) e agricoltura (1).

Seppure riferirsi solo a Zenodo sia chiaramente limitante, appare comunque evidente come non sia ancora diffusa tra i nostri afferenti una cultura dell'apertura dei dati. A titolo di mero confronto, per le Università di Bolzano e Verona, gli atenei a noi più vicini, Zenodo contiene rispettivamente 4 e 5 dataset, denotando pertanto una situazione analoga. Per L'Università di Bologna, che è la prima università italiana che si è dotata di un gruppo di data steward di supporto ai ricercatori, Zenodo contiene 23 dataset, 5 dei quali depositati nel 2022 ed 1 nel 2023.

6. Sintesi dei costi sostenuti per la Scienza Aperta

In coerenza con le attività previste dal Piano Strategico di Ateneo (azione 13 "OPEN SCIENCE"), la Commissione per la Scienza Aperta ha chiesto alla Divisione Promozione e Valutazione della Produzione Scientifica di raccogliere informazioni sulle azioni, ed i relativi costi, che l'Ateneo ha intrapreso nel 2022 a favore della Scienza Aperta. La Divisione ha quindi provveduto a contattare le segreterie delle Direzioni dell'amministrazione centrale e gli uffici competenti chiedendo espressamente di segnalare tali azioni ed i relativi costi. In questa rassegna non sono inclusi i costi direttamente sostenuti dalle strutture dipartimentali.

A seguito della raccolta di informazioni, si è potuto concludere che l'Ateneo ha sostenuto complessivamente una spesa pari a **1.013.068,41 euro** dovuti per lo più ai costi di pubblicazione.

6.1. Costi sostenuti per la pubblicazione ad accesso aperto

Annualmente il nostro Ateneo stipula una serie di **contratti con editori internazionali**, la maggior parte dei quali attraverso la negoziazione condotta dalla CRUI. Alcuni di questi sono contratti trasformativi, ovvero prevedono sia l'accesso in lettura alle pubblicazioni delle principali riviste scientifiche ("reading") che la copertura di una parte dei costi di pubblicazione ad accesso aperto ("publish") attraverso un meccanismo che concede un numero limitato di voucher da condividere con tutti i sottoscrittori del contratto (ovvero, le altre università) secondo una logica del chi prima arriva ne usufruisce. Il costo complessivo dei contratti stipulati dall'Ateneo nel 2022 è di 2.463.549 euro, di cui **498.300 euro** per la sola parte "publish". La seguente tabella riporta il dettaglio. Per tre case editrici, tale costo non è noto e non è stato quindi considerato nel computo totale.

Figura 1 – Dettaglio dei costi dei contratti stipulati dall'Ateneo con editori internazionali. Fonte: Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari, Divisione Biblioteca - Acquisizioni e Contratti.

	Fornitore	Tipologia	Costo totale	Costo "publish"
ACM ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY	CRUI	ejournals	10.828 €	
ACS AMERICAN CHEMICAL SOCIETY	CRUI	ejournals	45.923 €	2.187,00 €
AIDA ANALISI INFOMATIZZATA DELLE AZIENDE ITALIANE	CRUI	database	26.690 €	
AIP AMERICAN PHYSICAL SOCIETY	CRUI	ejournals	44.000 €	
APS AMERICAN PHYSICAL SOCIETY	CRUI	ejournals	31.000 €	
ASM AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY	CRUI	ejournals	4.834 €	
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS	CRUI	norme tecniche	10.633 €	
CCDC CAMBRIDGE CRYSTALLOGRAPHIC DATA CENTRE	CRUI	database	1.540 €	
CELL PRESS	CRUI	ejournals	15.118 €	
CUP CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	CRUI	ejournals	46.996 €	
DE GRUYTER	CRUI	ejournals	14.447 €	sconosciuto
ELSEVIER	CRUI	ejournals	821.158 €	sconosciuto
EMERALD	CRUI	ejournals	30.709 €	sconosciuto
IEEE	CRUI	ejournals	95.049 €	2.483,00 €
IOP INSTITUTE OF PHYSICS	CRUI	ejournals	57.659 €	
JSTOR	CRUI	ejournals	21.401 €	
KLUWER LAW INTERNATIONAL	CRUI	ejournals	6.052 €	
LEXIS NEXIS	CRUI	database	18.613 €	
MATHSCINET	CRUI	database	9.233 €	
IL MULINO	CRUI	ejournals	12.090 €	
NATURE	CRUI	ejournals	103.571 €	
OUP OXFORD UNIVERSITY PRESS	CRUI	ejournals	48.462 €	
SAGE	CRUI	ejournals	162.665 €	
SCIENCE	CRUI	ejournals	7.269 €	
SCOPUS + API CRIS	CRUI	database	17.929 €	
SPRINGER	CRUI	ejournals	419.455 €	359.218,04 €
WILEY	CRUI	ejournals	248.993 €	134.412,00 €
WOS WEB OF SCIENCE	CRUI	database	21.278 €	
WOLTERS KLUWER ITALIA	WOLTERS KLUWER ITALIA	database	25.491 €	
OSO, OHO, ECC. OXFORD UNIVERSITY PRESS	FENICE DISTRIBUZIONE	ebooks	21.913 €	
BREPOLS	FENICE DISTRIBUZIONE	database	5.143 €	
ELEXICO	ELEXICO	ebooks	3.942 €	
EIKON	REFINITIV ITALY	database	39.528 €	
DEJURE	GIUFFRE'	database	7.926 €	
FRANCO ANGELI	CASALINI	ejournals	6.011 €	

A questi, vanno aggiunti i costi degli **Article Processing Charges (APC)**, ovvero quanto versato direttamente dagli autori di Ateneo per pubblicare ad accesso aperto in riviste internazionali. Il costo complessivo è pari a **447.237 euro** per 290 pubblicazioni. La seguente tabella riporta il dettaglio per tipologia di accesso e per singola struttura dipartimentale.

Figura 2 – Dettaglio dei costi di pubblicazione (APC). Fonte: Direzione Generale, Ufficio Contabilità Generale

Tipologia	Struttura	Costo totale	Numero articoli
Accesso chiuso	Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	10.747,61	4
	Dipartimento di Ingegneria Industriale	774,18	4
	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	4.795,02	7
	Dipartimento di Fisica	4.666,34	4
	Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	14.201,04	21
	Totale	35.184,19	40
Accesso aperto GOLD	Centro Interdipartimentale Mente-Cervello	76.191,02	45
	Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	73.733,30	24
	Scuola di Studi Internazionali	2.183,80	2
	Centro interdipartimentale Agricoltura, Alimenti, Ambiente	9.857,65	5
	Dipartimento di Economia e Management	10.819,74	13
	Dipartimento di Ingegneria Industriale	29.440,94	24
	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	59.535,70	38
	Dipartimento di Fisica	41.719,90	23
	Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	15.823,51	11
	Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	16.044,34	13
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	60.872,67	35	
	Totale	396.222,57	233
Accesso aperto IBRIDO	Centro Interdipartimentale Mente-Cervello	2.429,25	5
	Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	1.330,14	1
	Scuola di Studi Internazionali	1.769,00	1
	Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	10.301,85	10
	Totale	15.830,24	17
	Totale complessivo	447.237,00	290

6.2. Costi sostenuti per piattaforme ad accesso aperto

Da diversi anni l'Ateneo usufruisce dei servizi CINECA per il proprio **archivio istituzionale IRIS** (<https://iris.unitn.it/>), il quale consente l'accesso aperto green alle pubblicazioni. Il costo sostenuto nel 2022 è pari a **50.324,33 euro** (fonte: Segreteria della Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari), a cui va aggiunto il costo del **progetto EPOCA**, ovvero la banca dati che consente di consultare le sharing policy editoriali delle riviste non censite da Sherpa-Romeo (<https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/>), che ammonta a **894,67 euro** (fonte: Segreteria della Direzione Servizi alla Ricerca e Valorizzazione).

Infine, dal 2021 l'Ateneo ha adottato una piattaforma OJS, la **piattaforma TESEO** (<https://teseo.unitn.it/>), per la pubblicazione ad accesso aperto delle riviste scientifiche editate dalla casa editrice di Ateneo. Il costo sostenuto nel 2022 per l'hosting e l'assistenza presso il fornitore 4Science è di **13.115 euro** (fonte: Segreteria della Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari). Al fine di allestire la veste grafica della piattaforma, si è impiegato uno **studente collaboratore 150 ore**, per complessivi **1.600 euro** (fonte: Segreteria della Direzione Servizi alla Ricerca e Valorizzazione).

6.3. Costi sostenuti per le opere editate dalla casa editrice di Ateneo

Riportiamo in questa sezione i costi sostenuti per i codici identificativi delle opere e delle iniziative editoriali editate dalla casa editrice di Ateneo.

Per i **codici DOI**, l'Ateneo si affida a DataCite, attraverso una convenzione siglata dalla CRUI. Per il 2022 la spesa ammonta a **660 euro** (fonte: Segreteria della Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari).

L'ultimo acquisto dei **codici ISBN** risale al 2019. Nel 2022 sono stati assegnati 33 codici di cui 29 per pubblicazioni ad accesso aperto per una spesa stimabile in **159,21 euro** (fonte: Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo).

Infine, nel 2022 sono stati acquistati presso il CNR (fornitore nazionale) due **codici ISSN** per altrettante iniziative editoriali di Ateneo, per un costo complessivo di **61 euro** (fonte: Segreteria della Direzione Servizi alla Ricerca e Valorizzazione).

6.4. Costi sostenuti per associazioni e per partecipazione a convegni

Dal 2016 UniTrento è socio istituzionale dell'**Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta** (AISA). La quota associativa per il 2022 è stata pari a **200 euro** (*fonte: Direzione Generale, Supporto Organi Collegiali e Accordi programmatici*). Anche per il 2022 UniTrento ha mandato due suoi rappresentanti al Convegno annuale di AISA. Le spese relative ammontano a **517,20 euro** (*fonte: Segreteria della Direzione Servizi alla Ricerca e Valorizzazione*).